

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

PR MATN TAYYORLASHDA VIZUALLASHUV IMKONIYATLARI

Dilnoza Aminova

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
"Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar"
kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari doktori (DSc)*

[*nozikdil84@gmail.com*](mailto:nozikdil84@gmail.com)

+99897 444 1551

Annotatsiya: Ushbu maqolada PR matnlarini tayyorlashda vizuallashuvning ahamiyati va uning samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Vizuallashuv – matnlarni grafik va vizual shakllarda taqdim etish orqali, ma'lumotlarni osonroq va aniqroq yetkazish vositasi sifatida ishlatiladi. Maqolada infografikalar, diagrammalar, rasmlar va boshqa vizual elementlarning PR matnlarida qanday qo'llanilishi va auditoriyaga yetkazilishi samaradorligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, vizual kommunikatsiyaning jamoatchilik bilan aloqalardagi ahamiyati va PR sohasida uning o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: PR matnlar, vizuallashuv, infografikalar, vizual kommunikatsiya, matn samaradorligi, auditoriya, tasviriy kommunikatsiya.

Introduction (Kirish). PR sohasida matn tayyorlashda vizuallashuvning roli bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Vizuallashuv, ya'ni tasviriy va grafik elementlarning matn bilan birgalikda ishlatilishi, kommunikatsiyaning samaradorligini oshiradi va xabarlarini yanada aniqroq, osonroq va tezroq qabul qilishni ta'minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual materiallar auditoriyaning e'tiborini jalb qilish va ularni xabarga jalb qilishda ancha samarali bo'ladi. Shuningdek, murakkab ma'lumotlarni infografika, diagramma yoki boshqa vizual shakllarda taqdim etish, ularni tushunishni osonlashtiradi va ko'proq odamlarni jalb qiladi.

Axborotni uzatishning raqamli usuliga asoslangan yangi texnologik kommunikatsiya vositalari PR sohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Bu esa axborotni tizimlashtirish va boshqarish bo'yicha yangicha yondashuvlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bugungi kunda ommaviy kommunikatsiyalar internetlashtirish va raqamlashtirishga asoslangani bois, PR ma'lumotlarni yozib olishning yangi formatlari shakllandi, ularni ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb eta boshladi.

Buning yaqqol dalili sifatida 2002 yilda rus tilshunos olimi, PR sohasidagi mutaxassis, BMTning PR bo'yicha ekspert-treneri, filologiya fanlari doktori, professor A.D.Krivososov o'z dissertatsiyasida an'anaviy yozma PR matn, uning janrlari va o'ziga xos xususiyatlari turli xil ma'lumotlarni sintez qiladigan yangi obyektga aylantirildi, degan keltirish mumkin¹. Bugungi kunda texnologik taraqqiyot omillari ta'sirida ma'lum tuzilish, janrlar ko'lami va til uslubiga ega bo'lgan PR matnlari hali butunlay tadqiq etilmagan yangi turlari shakllandi.

Shunday ekan, avvalo PR matn o'zi nima va u an'anaviy matndan qanday farqlanadi? degan savolga javob topish lozim.

¹ См.: Кривоносов Алексей Дмитриевич. PR-текст как инструмент публичных коммуникаций : диссертация ... доктора филологических наук : 10.01.10. – Санкт-Петербург, 2002. – 388 с.

PR-MATN – ommaviy kommunikatsiya matnining bir turi bo'lib, qog'oz yoki elektron tashuvchidagi yozma matn, asosiy PR subyektining davlat kapitalini shakllantirish yoki ko'paytirish maqsadlariga xizmat qiluvchi, mualliflik huquqiga ega matnga aytiladi.

• (Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб, 2001. – С.58.)

A.D. Krivonosov, O.G.Filatova, M.A.Shishkinalarning jamoaviy monografiyasida esa, “PR matn – lingvistik birliklardan tashkil topgan verbal matn”, deb izohlangan. Ushbu birliklar tarkibiga²:

Mualliflar PR matnini tasniflaydigan quyidagi xususiyatlarni qayd etadilar:

² Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с общественностью. СПб, 2010. С.197-198.

- ◆ Verbal;
- ◆ Audio-verbal;
- ◆ Verbal-vizual;
- ◆ Multimediamiy turlarga ajratadi.

Methods. (Tadqiqot usullari) Ushbu maqolada PR matnlarini tayyorlashda vizuallashtirishning ta'sirini tahlil qilish uchun PR matnlarining vizual va matnli qismlarini tahlil qilish orqali, vizuallashtirishning matnning samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash maqsadida kontent tahlil hamda vizuallashtirishning PR matnlarini taqdim etishdagi rolini chuqur tahlil qilish uchun kvalitatif tahlil kabi metodlardan foydalanildi. Ushbu metodlar yordamida PR matnlaridagi vizual elementlarning auditoriya tomonidan qanday qabul qilinishi va ularning kommunikatsiya samaradorligiga qanday ta'sir qilishini aniqlashga harakat qilinadi.

Results. (Natijalar) Keyingi yillarda jamoatchilik bilan aloqalar amaliyotida vizual va grafik vositalar yordamida kodlangan PR ma'lumotlarini o'z ichiga olgan va PR subyekting ijobiy imidjini shakllantirish hamda rivojlantirishini ta'minlaydigan vizual PR matnlardan keng foydalanish kuzatilmoqda. Bunday PR matnlarga so'zlar o'rnini bosuvchi fotolar, ramzlar, rasmlar, infografika va boshqa grafik elementlar, shuningdek, animatsiya roliklari va videofilmlar qo'llaniladigan bosma matnlar kiradi⁴. Vizual PR matn bo'yicha mutaxassis A.A.Buzinova⁵ o'zining nomzodlik dissertatsiyasida "grafik dizayn instrumentlari va vositalari yordamida vizuallashtirilgan ma'lumotlarni qamrab olgan PR matn vizual bo'lishi mumkin", deb ta'kidlaydi.

Vizual ma'lumotlarning tabiati va miqdoriga qarab, olimlar PR matnlarni 4 guruhga ajratadi:

Tipografik (elementar) PR matnlarda og'zaki xabar shrift yordamida tasvirlangan bo'ladi. Birikmali PR matnlar ikki xil elementdan ko'p bo'lmagan kombinatsiyaga asoslanadi: verbal va vizual. Integrativ PR matnlari bir-biri bilan integratsiyalashgan va o'zaro ta'sir qiladigan, bir vaqtning o'zida qabul qiluvchini ongiga tegishli ma'lumotlarning maksimal miqdorini etkazib beradigan obyektlarning murakkab vizual tizimi. Muqobil vizual PR matnlar g'ayrioddiy va kutilmagan echimlardan foydalanishda qo'llaniladi⁶.

³ Балахонская Л.В. Средства визуализации современного PR-текста // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2016. № 15. -С.72.

⁴ Балахонская Л.В. Современные подходы к определению PR- текста // Российская школа связей с общественностью: ежегодный альманах. – Вып.7.– М., 2016.-С.30-42.

⁵ Бузинова А.А. Визуальный PR-текст в управлении публичными коммуникациями: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.– СПб., 2015.-С.13.

⁶ Бузинова А.А. Визуальный PR-текст в управлении публичными коммуникациями: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.– СПб., 2015.-С.14.

Muallifning “Zamonaviy PR matnning vizual kontenti” nomli ilmiy maqolasida yuqoridagi PR matnlar 4 ta guruhga tasniflanadi. Birinchi guruhga kiruvchi “*elementar*” vizual PR matnlar minimal darajada vizual tarkib bilan to‘dirilgan bo‘ladi. Ularda ma’lum bir shrift yechimi yordamida vizuallashtirilgan matnli xabar, umumiy rasm monoxrom bo‘lishiga qaramay, ranglarning kombinatsiyasi har xil bo‘lishi mumkin:

Birikmali vizual PR matnlarning mazmuni ikki xil elementdan tashkil topgan kombinatsiyaga asoslangan xabarlar sifatida tavsiflanadi. Matn barcha birikmali PR matnlari uchun doimiy element hisoblanadi:

Olima A.Buzinova ta’kidiga ko‘ra PR matnlar 2013 yildan boshlab “faks” erasiga taalluqli bo‘lmagan quyidagi elementlar bilan boyitilgan:

Integrativ vizual PR matnlar bir vaqtning o‘zida qabul qiluvchiga tegishli ma’lumotlarning maksimal miqdorini etkazib beradigan, bir-biri bilan integratsiyalashgan va o‘zaro ta’sir qiladigan obyektlarning murakkab vizual tizimidir.

Muqobil vizual PR matnlar zamonaviy PR amaliyotida kam uchraydigan, ammo mavjud voqelik sifatida tan olingan. Vizual PR matnni muqobil deb hisoblanishi uchun Ma’lumotni taqdim etishda mavjud shablonlar ishlatilmagan bo‘lsa yoki xabarni tayyorlashda noan’anaviy kanal yohud qo‘llanilgan materiallar g‘ayrioddiy va kutilmagan bo‘lgan taqdirda vizual PR matnni muqobil deb

hisoblash mumkin⁷.

A.Buzinova tomonidan sanab o‘tilgan PR matnlar orasidagi oxirgi uchasi (birikmali, integrativ va muqobil)ni vizual PR matnlari sifatida tasniflash mumkin, degan xulosaga keladi. Tipografik (elementar) PR matnlarida vizualizatsion darajasi kam ekanligini ham ta’kidlaydi.

Bizningcha, zamonaviy media makonda vizual PR matnlarning tipografik turi hali ham uchramoqda. Turli saytlar va, ayniqsa, internet nashrlarda sarlavhalar, material matnini tayyorlashda xilma-xil shriftlardan keng foydalanmoqda. Bugun maqsadli auditoriya kutayotgan yangi formatlar birikmali, integrativ va muqobil vizual PR matnlarda namoyon bo‘lmoqda.

S.V. Ponomarevning “Jamoatchilik bilan aloqalar tizimida verbal kommunikatsiya” nomli dissertatsiya avtoreferatida PRda eng faol qo‘llaniladigan matnlarning quyidagi turlarini keltirilgan⁸:

A.E. Bogoyavlenskiy esa bukletlar, gazeta va jurnallarni matn turlariga ajratishni tavsiya qilmaydi. Uning nazdida ular matn emas, balki ularning tashuvchisi hisoblanadi. Tadqiqotchi korporativ gazeta va jurnallarning yangi ko‘rinishlarini PR matnlari sifatida emas, balki ularning istiqbolli tashuvchilari sifatidagi o‘ta yopiq ijtimoiy tuzilmalar doirasidagi “yopiq nashrlar”ni taklif qiladi⁹.

Tadqiqotchilarning yana bir guruhi V.V.Danilina, M.V.Lukanina, L.V.Minaeva, L.K. Salievalar PR matnlarini quyidagi guruhlariga ajratadilar¹⁰:

⁷ Бузинова А. А. Визуальный контент современного PR-текста // Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ им. Ломоносова «Медиаскоп». 2013. URL: <http://www.mediascope.ru/node/1412>.

⁸ См.: Пономарев Сергей Викторович. Вербальные коммуникации в системе публик рилейшнз : Дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 Москва, 2001. - 202 с.

⁹ Богдавленский А. Е. Типы текстов публик рилейшенз и носители ПР-сообщений // Вестн. ВГУ. Сер. Филология, журналистика. 2004. № 1. С. 150–157.

¹⁰ Данилина В.В., Луканина М.В., Минаева Л.В., Салиева Л.К. Связи с общественностью: составление документов: Теория и практика. -М., 2008.- 288 с.

Bugungi kunda ommaviy kommunikatsiyalar konvergentsiya va digitallasuv jarayonlari bilan uzviy tarzda takomillashib bormoqda. Bu, o'z navbatida, PR matnlarning yangi formatlarini ilmiy jihatdan tadqiq etishni taqozo qilmoqda.

Ta'kidlash joizki, mahalliy mualliflar tomonidan taqdim etilgan matnlarning an'anaviy turlari Internet muhitida yangi qiyofada nomoyon bo'lmoqda. Masalan, *zamonaviy press-reliz*, agar u kompyuterda yaratilgan va elektron pochta orqali tarqatilgan bo'lsa, korporatsiyaning *rasmiy veb-saytidagi* havolalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday holat press-relizdan to'g'ridan-to'g'ri korporatsiya sayti oynasiga o'tish imkonini beradi va qo'shimcha ma'lumot olish uchun jurnalistning buyurtmasini ta'minlaydigan boshqa manbalarga havola sifatida foydalaniladi.

Videoxostingli havolalar orqali oldingi tadbirdagi video materiallar, kompaniya rahbarining videomurojaati yoki audio fayllarga havolalar bunga yorqin misoldir¹¹.

So'nggi yillarda jurnalistlar uchun press-reliz bilan bir qatorda, jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislar orasida IR-relizlar (Investor Relations reliz) va iste'molchilar uchun relizlar (to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi uchun reliz)lar ko'payib bormoqda¹².

Zamonaviy PR matnlarning tobora ommalashib borishi natijasida ularni qisqa, aniq ma'lumotlar bilan to'ldirish va boyitish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda aynan vizuallasuv PR matnlarini maqsadli auditoriya e'tiboriga havola etishda muhim element sifatida xizmat qilmoqda. Avval vizuallasuv atamasini tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Vizuallasuv axborotni idrok etish jarayonining ajralmas qismidir. Yaqin vaqtgacha **“vizuallasuv”** atamasi “inson ongida vizual tasvirni yaratish jarayoni”, deb talqin qilingan¹³. Bugungi kunda atama ancha takomillashib, “ma'lumotlar yoki g'oyalarning grafik tasviri” sifatida tushunilmoqda¹⁴. Amerikalik professor K. Wearing fikricha, vizuallasuv quyidagi qobiliyatlarga ega¹⁵:

¹¹ Кочетова В.С. специфика типологии PR-текстов // Электронный журнал «МедиаСкоп», Выпуск № 3, 2010. <http://www.mediascope.ru/node/596>

¹² David Meerman Scott. The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. John Wiley and Sons, New Jersey, 2010. P. 87.

¹³ Shorter Oxford English dictionary (3rd ed., Vol.2) / eds W.Little, H.W.Fowler, J.Couslon. Oxford: Oxford University Press, 1972. -pp.2364.

¹⁴ Wear C. Information visualization: perception for design. Waltham: Elsevier, 2013. -pp.24.

¹⁵ O'sha manba. -B.4.

Rossiyalik olim L.V.Balaxonskaya ta'rifiga ko'ra, **“vizuallashuv”** – bu og‘zaki va yozma (bosma) matnlarda kerakli ma’noni to‘liq etkazish imkonini beruvchi axborotning vizual grafik kodlash usuli. Olima PR matnlarini *vizuallashtirishning bir necha sabablarini* ham keltiradi. *Birinchi sabab* inson ongining katta hajmdagi ma’lumotlar va uzluksiz xabarlar bilan to‘ldirilishi natijasida ba’zi ma’lumotlarga e’tibor qaratish¹⁶. *Ikkinchi sabab* inson miyasida vizual axborot tez qabul qilinadi. Shu sababli, kishining ongsiz ravishda bunday “ma’lumotlarni” (“axborotlarni”) qabul qilishga moyilligi tabiiy¹⁷. *Uchinchi sabab* “vizuallashuv” vositasida berilgan tasvirlar va kontentni o‘zlashtirish jarayoni chuqurlashadi, murakkab ma’lumotlar tez va aniq tushuniladi. Shuningdek, vizuallashuv turli ma’lumotlarni an’anaviy jurnalistik shakllarda taqdim etishning muammoli jihatlarini yoritishga ham ko‘maklashadi¹⁸. Vizualashuvning *yana bir sababi* semiotik jihatdan murakkab bo‘gan PR matnlardagi ma’lumotlarni “ikki marta kodlash” nafaqat matnga e’tiborni jalb qilishi, balki uning mazmunini yanada chuqurroq talqin qilish imkonini ham beradi¹⁹.

Haqiqatan ham konvergent jarayonlar oqimida zamonaviy PR matnlarning yangicha tili, uslubi, shakli va formati shakllandi. Endilikda ma’lumotlarni tez va aniq eslab qolish vazifasi vizual kontentga bog‘liq bo‘lib qoldi. Har qanday murakkab mazmundagi axborot vizuallashuv yordamida osonlik bilan qabul qilinmoqda.

Vizual komponentlar ma’lumotni yanada samaraliroq yetkazish imkonini beradi. 3M korporatsiyasi, Zabisco tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, vizual kontent matnga qaraganda 60 ming marta tezroq qayta ishlanadi. Bu, o‘z navbatida kontentni tezda eslab qolish va tushunishga yordam beradi²⁰. Tasvirlar uzoq muddat xotirada saqlangani tufayli kompaniya yoki tashkilotning brendini eslab qolish va tanilishiga ta’sir qiladi. Miyaning taxminan 50% vizual ma’lumotlarni qayta ishlash uchun sozlangan²¹.

Zamonaviy PR matnlarning vizual kontenti masalasini tadqiq etgan A.Buzinova vizual PR matn

¹⁶ Шевченко В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики // Медиаскоп. – 2014.– No 4. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mediascope.ru/node/1654>

¹⁷ Бокарева Ю.С., Романовская В.Е. Инфографика как современное средство коммуникации // Вісник ХДАДМ. – 2014. – No 4-5.-С.14.

¹⁸ Шевченко В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики // Медиаскоп. – 2014.– No 4. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mediascope.ru/node/1654>

¹⁹ Средства визуализации современного PR-текста // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2016. № 15. -С.74.

²⁰ Mimi, A. The Future of Content Marketing: How People Are Changing the Way They Read, Interact, and Engage With Content [Электронный ресурс] / А. Mimi. – URL.: https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing?_ga=1.142052466.1320199047.1488130216 (дата обращения: 21.11.2017).

²¹ YUFEREVA, Anastasia; BAKLAGINA, Darya. Специфические особенности использования визуальных компонентов в PR-тексте. **Знак: проблемное поле медиаобразования**, [S.l.], n. 3 (29), p. 233-238, aug. 2018. ISSN 2949-3641. Доступно на: <https://journals.csu.ru/index.php/znak/article/view/63>. Дата доступа: 09 aug. 2024

dizayni maketining sxematik ko‘rinishi ishlab chiqqani diqqatga sazovor. Muallif PR matnlarida qo‘llaniladigan vizual kontent, ham bosma, ham elektron vizual obyektlarning funksiyalari va ularning ma’lum grafik dizayn vositalariga qarab 4 turga ajratishni taklif qiladi.

TASVIRIY VIZUAL KONTENT TARKIBI:

INFOGRAFIK KONTENT

XIZMAT QILUVCHI KONTENT

PR matnining vizual kontenti har doim vizual tizim sifatida xizmat qiladi. Xabarning elementlari esa bir-biridan ajratilmaydi. Ular auditoriya bilan muloqot jarayonida maksimal samaradorlikka erishishi muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida sanab o‘tilgan PR matnidagi vizual kontent tizimini *rang, shrift va kompozitsiya* kabi vositalar boyitadi.

Rang - biz ko‘rayotgan obyektlarning belgilaridan biri bo‘lib, ongli vizual tuyg‘uni anglatadi.

Ranglar orqali vizual ma'lumotlar nafaqat kuchli hissiy ta'sir ko'rsatish, balki berilayotgan xabarning jozibadorligi va tez yodda saqlanishini ham ta'minlab beradi²².

PR matnlar vizual kontentining ikkinchi vositasi *shriflar* hisoblanadi. Ularning xilma-xil turlari mavjud: *qo'lyozma, chizilgan, komyuter vositasida terilgan, katta hajmdagi matnlar uchun belgili, dekorativ* va boshqalar.

Uchinchi vosita - kompozitsiya. Vizual PR matni uchun maketni loyihalash kompozitsiya g'oyasiz amalga oshirib bo'lmaydi. Aslida, loyiha faoliyatida kompozitsiyaning maqsadi obrazni yaratishdir²³.

Discussion. (Munozara) PR matn tayyorlashda vizuallashuvning samarali ishlatilishi o'zgaruvchan kommunikatsion muhitda alohida e'tiborni talab etadi. Hozirgi kunda PR mutaxassislari o'z xabarlarini yanada ta'sirli, o'qishga yengil va vizual nuqtai nazardan aniq qilish uchun raqamli platformalarni keng qo'llamoqda. Biroq, bu jarayonda ba'zi ijtimoiy va madaniy omillarni inobatga olish zarur, chunki vizual tasvirlar har xil kontekstlarda turlicha talqin qilinishi mumkin. Masalan, turli millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi farqlar, tasvirlarning noto'g'ri tushunilishiga olib kelishi mumkin.

PR matnlarida vizuallashuvni qo'llashda samaradorlikni oshirish uchun ba'zi muhim jihatlar mavjud. Birinchidan, vizual materiallar ma'lumotning asosiy mazmunini yanada yaxshiroq va aniqroq taqdim etishi kerak. Bunda infografikalar yoki diagrammalar orqali murakkab ma'lumotlarni soddalashtirish va uni auditoriyaga ko'rsatish muhimdir. Ikkinchidan, vizuallashuv orqali brend identifikatsiyasini mustahkamlash imkoniyatlari ko'pligini inobatga olish lozim. PR matnlarida vizual vositalar brendning tasvirini yaratishda yordam beradi, bu esa uning o'z auditoriyasiga yaxshiroq ta'sir ko'rsatishiga yordam beradi.

Biroq, vizuallashuvning PR matnlarida qo'llanishi ba'zan ma'lumotning to'liq tushunilmasligiga yoki noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, tasvirlarning haddan tashqari ko'pligi yoki ortiqcha grafika ishlatilishi matnning samaradorligini pasaytiradi. Vizual materiallarning noaniqligi ham xatoliklarga olib kelishi mumkin. Shu bois, PR mutaxassislari vizuallashuvni ehtiyotkorlik bilan, maqsadga muvofiq ravishda qo'llashlari kerak.

Shuningdek, vizuallashuvni muvaffaqiyatli qo'llash uchun raqamli platformalar va texnologiyalarning imkoniyatlaridan keng foydalanish zarur. Zamonaviy texnologiyalar vizual materiallarning oson va tez tarqalishiga yordam beradi, bu esa auditoriyaning diqqatini jalb qilish va xabarni keng tarqatish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida vizual xabarlarni internetda, ijtimoiy tarmoqlarda yoki mobil platformalarda ommalashtirish mumkin, bu esa PR mutaxassislarga o'z xabarlarini global miqyosda tarqatishga yordam beradi.

Conclusion. (Xulosa) PR matn - muayyan maqsadga yo'naltirilgan, muayyan maqsadli auditoriyaga qaratilgan, o'z formatiga ega bo'lgan matndir. PR matnlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. PR matnlar tasnifi turli olimlar tomonidan xilma-xil ifodalangan. Vizualashuv PR matnlardagi murakkab usulda berilgan ma'lumotlarni aniqroq tushunish imkonini beruvchi grafik usul. Vizual PR matnlar kontent tizimi uchta muhim vosita: rang, shrift va kompozitsiyani tashkil etadi.

Vizuallashuvning madaniy va ijtimoiy kontekstdagi ta'sirini inobatga olish zarur. Har bir jamiyatda vizual tasvirlarga bo'lgan munosabat turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun global PR kampaniyalarida vizual materiallar yaratishda va ularni taqdim etishda diqqatli bo'lish zarur, chunki vizual vositalar turli tillarda va madaniyatlarda farqli talqinlarga olib kelishi mumkin. Bu esa, global PR strategiyalarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

²² Хембри Р. Самый полный справочник. Графический дизайн. М., 2008. -С.28.

²³ Бузинова А. А. Визуальный контент современного PR-текста // Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ им. Ломоносова «Медиаскоп». 2013. URL: <http://www.mediascope.ru/node/1412>.

Vizuallashuv PR matnlarining samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida, ma'lumotlarni qisqa va aniq tarzda taqdim etishga imkon beradi. Biroq, uning samarali qo'llanilishi uchun ehtiyotkorlik va kontekstni hisobga olish zarur. PR mutaxassislari vizuallashuvni yaxshi boshqarish orqali o'z auditoriyasini jalb qilib, brend imijini mustahkamlashlari mumkin. Shunday qilib, PR matnlarida vizuallashuvni muvozanatli va maqsadga yo'naltirilgan tarzda qo'llash, kommunikatsiya jarayonlarining muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Кривоносов Алексей Дмитриевич. PR-текст как инструмент публичных коммуникаций : диссертация ... доктора филологических наук : 10.01.10. – Санкт-Петербург, 2002. – 388 с.
2. Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с общественностью. СПб, 2010. С.197-198
3. Балахонская Л.В. Средства визуализации современного PR-текста // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2016. № 15. -С.72.
4. Балахонская Л.В. Современные подходы к определению PR- текста // Российская школа связей с общественностью: ежегодный альманах. – Вып.7.– М., 2016.-С.30-42.
5. Бузинова А.А. Визуальный PR-текст в управлении публичными коммуникациями: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.– СПб., 2015.-С.13.
6. Бузинова А. А. Визуальный контент современного PR-текста // Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ им. Ломоносова «Медиаскоп». 2013. URL: <http://www.mediascope.ru/node/1412>
7. См.: Пономарев Сергей Викторович. Вербальные коммуникации в системе публичных рилейшнз : Дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 Москва, 2001. - 202 с.
8. Богоявленский А. Е. Типы текстов публичных рилейшнз и носители ПР-сообщений // Вестн. ВГУ. Сер. Филология, журналистика. 2004. № 1. С. 150–157.
9. Данилина В.В., Луканина М.В., Минаева Л.В., Салиева Л.К. Связи с общественностью: составление документов: Теория и практика. -М., 2008.- 288 с.
10. Кочетова В.С. специфика типологии PR-текстов // Электронный журнал «Медиаскоп», Выпуск № 3, 2010. <http://www.mediascope.ru/node/596>
11. David Meerman Scott. The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. John Wiley and Sons, New Jersey, 2010. P. 87.
12. Shorter Oxford English dictionary (3rd ed., Vol.2) / eds W.Little, H.W.Fowler, J.Couslon. Oxford: Oxford University Press, 1972. -pp.2364.
13. Wear C. Information visualization: perception for design. Waltham: Elsevier, 2013. -pp.24.
14. Шевченко В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики // Медиаскоп. – 2014.– № 4. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mediascope.ru/node/1654>
15. Бокарева Ю.С., Романовская В.Е. Инфографика как современное средство коммуникации // Вестник ХДАДМ. – 2014. – № 4-5.-С.14.
16. Средства визуализации современного PR-текста // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2016. № 15. -С.74.
17. Mimi, A. The Future of Content Marketing: How People Are Changing the Way They Read,
18. Interact, and Engage With Content [Электронный ресурс] / A. Mimi. – URL.: https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing?_ga=1.142052466.1320199047.1488130216 (дата обращения: 21.11.2017).
19. YUFEREVA, Anastasia; BAKLAGINA, Darya. Специфические особенности использования визуальных компонентов в PR-тексте. Знак: проблемное поле медиаобразования, [S.l.], n. 3 (29), p. 233-238, aug. 2018. ISSN 2949-3641. Доступно на: <<https://journals.csu.ru/index.php/znak/article/view/63>>. Дата доступа: 09 aug. 2024
20. Хембри Р. Самый полный справочник. Графический дизайн. М., 2008. -С.28